

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Уринов Бахром Жамолиддинович

Наманганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6553514>

Аннотация: Процесс глобализации является феноменом высшего образования, и ни один вуз мира не может обойти его силы влияния. С развитием науки и техники и ростом экономики это ведет к дальнейшей интеграции между странами мира и укреплению международных отношений. В данной статье описаны теоретические и практические основы обеспечения качества в высшем образовании.

Ключевые слова: глобализация, образование, качество, качество знаний, обеспечение качества.

С вышеперечисленными факторами связано и появление таких понятий, как глобализация, интернационализация, регионализация, европеизация, которые сейчас распространены в науке. Высшее образование и его деятельность безусловно играют важную роль в глобальных и международных изменениях в мире.

Повышение качества и конкурентоспособности высшего образования всегда было актуальным вопросом во всех высших учебных заведениях мира. Этот вопрос становится все более актуальным в последние годы в связи с распространением глобализации на все сферы жизни общества. Сегодняшние действия показывают, что высшее образование не свободно от процессов глобализации. В частности, появление интеграционных процессов и движений показывает, что высшее образование уже не может развиваться в рамках одной страны.

На практике используются особенности механизмов обеспечения качества и конкурентоспособности высшего образования в зарубежных странах, методы, направленные на обеспечение качества и передовой опыт обучения, система сбалансированных показателей, общее управление качеством, обеспечение качества, ключевые показатели эффективности, постоянное улучшение качества.

Политика системы высшего образования в нашей стране, меры, предпринимаемые государством по коренному реформированию высшего образования, уделяют особое внимание изучению и внедрению передового опыта каждого вуза путем укрепления академических и научных связей с высшими учебными заведениями в развитые страны. Повышение качества национальной системы высшего образования на основе международного

опыта, подписание Болонской декларации от 19 июня 1999 г. и взаимное признание дипломов и обмен студентами и преподавателями. подчеркнул. В проведении этой работы важную роль играют работы, проводимые в рамках международных программных проектов, налаживание сотрудничества со странами Европы, России и Азии. В результате для дальнейшего развития высшего образования в нашей стране важно, чтобы наши высшие учебные заведения открывали широкий спектр контактов с лучшими университетами, признанными 500 международными организациями. При выполнении задач, поставленных Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» данное исследование в определенной мере будет способствовать эффективной организации вновь созданный отдел контроля качества в каждом высшем учебном заведении по реализации решения Министерства образования и науки Республики Узбекистан.

Глобализация - предел и не зная регионов, не признавая систем, постоянно усиливая и переход к развивающемуся, информированному обществу процесс. Все проблемы решаются только при высоком уровне сознания, правильном мышлении и решение проблемы несравненного знания, высокой духовности и просвещения возможно.

Цели 46-50, установленные Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» ПФ-60, направлены на повышение качества высшего образования в стране.

- Пов
ысить уровень охвата высшим образованием до 50% и улучшить качество образования (Цель 46);
- Цел
евая подготовка 10 потенциальных вузов к вхождению в международные рейтинги QS и THE к 2026 г. (Цель 47);
- Стр
оительство студенческих общежитий примерно на 100 000 студентов (Цель 48);
- Уве
личить количество негосударственных высших учебных заведений не менее чем до 50 к 2026 г. (Цель 49);
- Удв

оить количество свободной и творческой молодежи, направляемой на обучение в престижные зарубежные вузы через Фонд «Эл-юрт умиди», при этом 50% молодежи обучаются техническим, точным наукам и информационным технологиям (Цель 50) [www.strategy.uz].

Качество - генеральное понимание в виде людей потребности и изделие, материал, вид работ исходя из выполнения требований, труд, Сервисы и это ТБ характеристики и частный персонажи набор в виде, их помещать требования и своя функции полный Мос пребывание с оценивается. Такой совместимость в основном стандарты, соглашения, соглашения, потребители требования определяется

Качественное внимание и его разработка шаги логический следующий периоды может быть (таблица 1)

№	Периоды	Содержание этапа развития качества
1	XX век 60-е годы	главный фактор в условиях рыночной конкуренции - качество продукции.
2	XX век 70-е годы	этап перехода от качества продукции к качеству технологии производства
3	XX век 80-е	период перехода к этапу системы менеджмента качества
4	С 90-х годов XX века	качество образования, качество интеллектуальных ресурсов, качество жизни человека - стали вырисовываться ключевым фактором

1-таблица. Этапы повышения качества высшего образования

Качество образования - социальная категория образования в обществе. статус и результат процесса, а также профессиональные, бытовые и гражданство компетентность формирование и разработка общество определяет пригодность и востребованность. Качество образования учреждение образовательный виды деятельности другой края описательный индикаторы набор через оценивается. Этот индикаторы образование получатели компетенции разработка провайдер содержание образования, формы и методы обучения, материал техник основание, персонал сочинение племя входит.

Качественная образования - совокупность знаний, необходимых в конкретных условиях для улучшения качества жизни человека и использования их для достижения конкретной цели.

Качество образования в высшей школе - контекстуальная модель образования индикаторы, институциональный цель и функции и образование четкие стандарты системы, учебных заведений, учебных программ и фанлари с в зависимости от который был много граненый, много степень динамичный является концепцией.

Качество знаний - определяется фундаментальностью, превосходством и полезностью знаний, полученных после завершения процесса обучения.

Качество образования всегда является очень важным, проблемным и актуальным вопросом. Потому что все остальные социальные вопросы, политические проблемы и экономические показатели развиваются в зависимости от уровня качества образования. Кроме того, качество образования определяет судьбу государства и общества, судьбу всего человечества.

Понятие «качество образования» варьируется в зависимости от следующего фактора важность профессия достигает:

Приведенные выше данные о «качестве образования» имеют свои преимущества и недостатки в зависимости от исторического периода реформ в сфере образования.

Качество образования можно рассматривать как абсолютное и относительное понятие. Абсолютное понятие качества образования является отражением статуса, положения и превосходства образовательного учреждения. Такое идеальное понимание создает условия для развития и укрепления имиджа образовательного учреждения и представляет собой стремление к высшему уровню образования с точки зрения качества образования.

Качество образования также можно рассматривать как относительное понятие. При этом качество образования не считается ключевым атрибутом (неотъемлемой частью, основным признаком) услуги и оценивается соответствием образовательного процесса государственному образовательному стандарту.

Поэтому качество образования можно определить как относительное понятие в **двух** разных смыслах:

- соответствие образовательных стандартов;
- соответствие формальным требованиям потребителей образовательных услуг

Модель образования в Узбекистане не ограничивается строительством учебных заведений, отвечающих самым современным требованиям, эта модель базируется, прежде всего, на качестве, т.е. на преподавателях, студентах, учебных программах и, в конечном счете, на качестве знаний. Кроме того, данная модель образования, разработанная с учетом потребностей глобализации, послужит средством для того, чтобы Узбекистан занял достойное место в Азии и в мировом сообществе в целом.

На сегодняшний день более 10 указов и распоряжений Президента Республики Узбекистан по системе высшего образования, более 50

постановлений и распоряжений Кабинета Министров, а также нормативно-методические документы по вопросам, входящим в компетенцию Министерства высшего и среднего специального образования.

Сегодня высшее образование требует научно-технических достижений и способности создавать высокий уровень добавленной стоимости в сфере инноваций. В результате возникает необходимость экономического анализа качества высшего образования, выявления финансово-экономических и управленческих проблем, оценки способности достижения поставленных целей в условиях постоянных изменений внешних и внутренних факторов.

В связи с этим, как сказал Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев: «...нам необходимо логически завершить наши национальные программы по образованию. В этой связи важнейшей задачей Правительства, профильных министерств и ведомств и всей системы образования, наших уважаемых учителей и профессоров является всестороннее воспитание подрастающего поколения, воспитание его физически и духовно зрелыми людьми. Пора вывести нашу работу на новый уровень, создать современные рабочие места для наших детей, обеспечить им достойное место в жизни».

В целом в высшем образовании, как и в других отраслях, качество является одним из основных факторов, обеспечивающих конкурентоспособность и экономию затрат. Это потребует экономического, организационного, информационного и правового обеспечения, которое обеспечит устойчивую социально-экономическую эффективность высшего образования и поднимет его на новый качественный уровень.

Источники:

1. Мирзиёев Ш.М. Вместе мы построим свободное и процветающее, демократическое государство Узбекистан. Выступление на совместном заседании палат Олий Мажлиса, посвященном вступлению в должность Президента Республики Узбекистан. – Т.: НМИУ «Узбекистан», 2016. – Б. 13-14.
2. Jamoliddinovich U. B. FUNDAMENTALS OF EDUCATION QUALITY IN HIGHER EDUCATION //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 01. – С. 149-151.

3. Jamoliddinovic, U. B. . (2022). Origins, Dynamics and Logics Bologna Process. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 5, 239–245. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/254>
4. Urinov, Bakhrom Djamoliddinovich (2020) "THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 6 , Article 84.
5. Urinov, Bakhrom Jamoliddinovich (2020) "EUROPEAN STANDARDS FOR THE QUALITY OF EDUCATION.," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 7 , Article 77. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss7/77>
6. Zhamoliddinovich, Urinov B. "Strategic Priorities of the University." JournalNX, 2020, pp. 452-459.
7. Ахмедов Р. М., Махкамов Д. И., Абдуразаков М. А. Методы прогнозирования объемов финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог //Экономика и социум. – 2020. – №. 3. – С. 221-223.
8. Сирожиддинов К. И., Хужаханов М. Х. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-7. – С. 157-160.
9. Солиев И. И., Сирожиддинов К. И. Благоприятный инвестиционный климат-важный фактор макроэкономического развития //Молодой ученый. – 2015. – №. 17. – С. 461-463.